

ZAMONAVIY PEDAGOGIKA TA'LIMIDA "TA'LIM MENEJMENTI" FANINI O'QITISHNING ZARURLIGI

Po'latova Dilnozaxon Xasanovna

Ta'lim muassasalarining boshqaruvi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola mavzusi hozirgi kunda bo'lgusi pedagoglarni boshqaruvchanlik kompetensiyalarini shakllantirish muammosigaga qaratilgan. Unda, ta'lim sohasidagi menejerlarda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish borasida ilmiy pedagogik izlanishlarning istiqbolli yo'nalishlari rahbar kadrlarning innovasion boshqaruv faoliyatini ta'lim muassasasida pedagogik jarayonlar va pedagogik-psixologik muhitini integrasiyalash, strategik va taktik maqsadlarni belgilash va ularga erishish jarayonini boshqarishni takomillashtirish masalalari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim tizimi, ta'lim menejmenti, strategik va funksional menejment, ijtimoiylashgan shaxs, iqtisodiy componentni, boshqaruv strategiyasi.

Аннотация: Тема данной статьи посвящена современной проблеме формирования управленческих компетенций будущих педагогов. В нем рассмотрены перспективные направления научно-педагогических исследований по развитию лидерских качеств менеджеров в сфере образования, интеграции педагогических процессов и педагогико-психологической среды инновационной управленческой деятельности руководящих кадров образовательного учреждения. Подробно освещены вопросы постановки стратегических и тактических целей и совершенствования управления процессом их достижения.

Ключевые слова: Современная система образования, образовательный менеджмент, стратегический и функциональный менеджмент, социализированная личность, экономическая составляющая, стратегия управления.

Abstract: The topic of this article is devoted to the modern problem of developing management competencies of future teachers. It examines promising areas of scientific

and pedagogical research on the development of leadership qualities of managers in the field of education, the integration of pedagogical processes and the pedagogical and psychological environment of innovative management activities of the management personnel of an educational institution. The issues of setting strategic and tactical goals and improving the management of the process of achieving them are covered in detail.

Key words: Modern education system, educational management, strategic and functional management, socialized personality, economic component, management strategy.

Kirish. Bugun ishonch bilan aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz hayotning ijtimoiy-iqtisodiy shart - sharoitlari katta o'zgarishlarga to'qnash kelmoqda, bu bozor munosabatlarining jadal rivojlanib borayotgani va xorijiy davlatlar bilan integratsiyalashuvning amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Ushbu o'zgarishlar ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolgani yo'q. Hammamizga ma'lumki 2020 yilda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi yangi tahrirdagi Qonuni qabul qilindi.[⁹1] Aytish mumkinki, yangi qonunning qabul qilinishi bilan ta'lim jarayoniga eskirgan yondashuvni yangilash yo'lida katta qadam tashlandi. Zamonaviy ta'lim tizimi yangilangan qonun orqali o'quvchiga nafaqat zarur bilimlarni berish, balki ulkan axborot oqimini mustaqil boshqarish, tajribali o'qituvchilar nazorati ostida zarur bilimlar va ko'nikmalarni olish, yangi bilimlarni o'zlashtirishga qodir shaxsni shakllantirishni ham asosiy vazifa sifatida yukladi.

Shundan kelib chiqib, zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi o'z shogirdini bilim olishga o'rgatishdir deyishimiz mumkin. Ta'lim sohasidagi ushbu o'zgarishlar nafaqat o'quvchining o'zini, balki o'qituvchining rolini ham oshirdi. Ko'ryapmizki, so'nggi paytlarda pedagogik faoliyatning ijtimoiy roli va funktsiyalari sezilarli darajada kengaydi, bu esa ta'lim muassasalarining boshqaruv xodimlari zimmasiga qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi va kelajak hamda hozirgi rahbarlardan ta'limni boshqarish kabi ilmiy bilim va amaliyotning yangi sohasini o'zlashtirishni talab qiladi.

⁹ SH.Mirziyoev "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak".- T.: O'zbekiston, 2017. 45-b.

Jahonda ta’limning globallasuv va xalqarolashtirish sharoitida menejerlarni tayyorlash mexanizmlarini strategik va funksional menejmentni optimallashtirish, ta’lim menejmentini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirish asosida takomillashtirishga karatilgan ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ta’lim sohasidagi menejerlarda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish borasida ilmiy pedagogik izlanishlarning istiqbolli yo’nalishlari rahbar kadrlarning innovasion boshqaruv faoliyatini ta’lim muassasasida pedagogik jarayonlar va pedagogik-psixologik muhitini integrasiyalash, strategik va taktik maqsadlarni belgilash va ularga erishish jarayonini boshqarishni takomillashtirish masalalarining ilmiy echimiga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Pedagogikada "menejment" tushunchasi nisbatan yaqinda qo'llanila boshlanib, Goncharov M. A. Petryakov P.A Sitarov, V. A., Smirnov, A. I va boshqalar kabi yetakchi xorijiy olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarining nazariy va uslubiy jihatlarida o'z aksini topgan.

Respublikamizda menejment nazariyasi va amaliyotining rivojlanishiga xissa qo'shgan akademiklar M.Sharifxujayev, S.S.Gulomov, professorlar SH.M.Zaynudtsinov, YO.A. Abdullaev, K.A.Abduraxmonov, ta'lim menejmentining rivojlantirish yo'nalishida professorlar SH.Qurbonov, J.G.Yuldoshev, R.SH. Axlidinov, E.Seytxalilov, M.Quronov, L.V.Peregudov, M.X.Saidov, ULInoyatov, X.F.Rashidov va boshqa qator olimlarning mazkur soxadagi tadqiqotlari va ilmiy ishlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Maqolada ilmiy-tadqiqot olib borishning qo'yidagi ilmiy usullari - tizimli tahlil, sintez, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanilgan.

Natijalar va muhokama. Ta'limni boshqarish haqida gapirilganda, birinchi navbatda, u pedagogikaning ham, menejmentning ham muhim asoslarini o'zida mujassam etganligini ta'kidlash kerak. Pedagogikada "menejment" tushunchasi nisbatan yaqinda qo'llanila boshlandi. "Ta'limni boshqarish" kabi bitta kategoriya ichida ikkita bir-biridan farq qiluvchi tushunchalarning mosligi va muvofiqligini tushunish muammosi mavjud. Menejmentning asosiy mohiyati - bu maxsus ma'muriy va boshqaruv ko'nikmalarini talab qilinadigan odamlarning mehnati, aql-zakovati va

xatti-harakatlarining motivlaridan foydalangan holda qo'yilgan maqsadlarga erishish qobiliyatidir. [102]

"Ta'limni boshqarish" atamasi turli xil mualliflar talqinlarining juda keng doirasiga ega, bu quyidagi omillar bilan bog'liq: bugungi kunda "ta'lim" va "boshqaruv" kabi tushunchalarni aniqlashga yagona yondashuv mavjud emasligi, shuningdek, ta'lim sohasidagi boshqaruv fenomeni davlatimiz uchun nisbatan yangiligidir. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish "ta'limni boshqarish" tushunchasini aniqlashda ikkita tushunchani ajratib olish imkonini berdi:

1. Ta'lim menejmenti - ta'limni boshqarish, shu jumladan ta'lim muassasalari va ta'lim tizimlarini boshqarish bilan bog'liq boshqaruv chora-tadbirlari va qarorlari majmui.

2. Ta'lim menejmenti - bu tashkilotning xodimlarini tarbiyalash, tashkilotning pedagogik funksiyalarini kengaytirish, korporativ madaniyatini shakllantirish, xodimlarni innovatsion faoliyatga jalb qilish orqali tashkilotni rivojlantirishga qaratilgan faoliyat.

Bunda e'tibor qilishimiz mumkinki, ta'lim menejmentiga ta'lim tizimida boshqaruv va boshqaruv tizimida ta'lim sifatida qaraladi. Bu turli xil kontseptual yondashuvlar, birinchi navbatda, ta'limni boshqarish fenomenining o'ziga xos fanlararoligi bilan izohlanadi. Fanlararo aloqadorlik ushbu atamada pedagogik va iqtisodiy komponentlarning mavjudligi bilan tasdiqlanadi: pedagogik komponent o'quv jarayonini tashkil etishning mazmuni va usullari, jamoaviy va individual bilimlarni uzatish va shakllantirish bilan bog'liq. Iqtisodiy komponent bu jarayonni iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq, oqilona boshqarish, uni tashkil etish, marketing va ta'lim xizmatlari bozorida joylashtirishni nazarda tutadi.¹¹ Hozirgi vaqtda ta'lim muassasalarida, xususan, umumta'lim muassasalarida boshqaruv odatdagi ta'lim jarayoni doirasidan chiqib, asosiy vazifasi ta'lim bo'lgan muassasani to'laqonli boshqarish tavsifiga ega bo'lib bormoqda.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son

¹¹ Петряков П.А. Образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследований // Человек и образование – 2013. – № 36.

Ta'limni boshqarish kontseptsiyasining pedagogik tarkibiy qismini ochib berishda bir qator mahalliy mualliflar ilmiy muomalaga "pedagogik menejment" atamasini kiritadilar, u ta'lim –tarbiya va o'quv-o'rganish jarayonini samaradorligini oshirishga qaratilgan boshqaruvning printsiplari, usullari, tashkiliy shakllari va texnologik usullari to'plami sifatida tushuniladi.[3].

Zamonaviy menejerlarni kasbiy tayyorlash bo'yicha mavjud tizimlar (universitetlar, boshqaruv fakultetlari, menejment maktablari) bugungi kunda bir qator muammolarga duch kelmoqda va jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Bularning barchasi O'zbekiston oliy ta'lim tizimini Evropa ta'lim makoniga integratsiya qilish va xalqaro ta'lim bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash, Menejment yo'nalishidagi ta'lim standartlari (DTS, malaka talablari) ning yangi avlodini joriy etish jarayonida sodir bo'lmoqda.

“Menejment” sohasidagi yangi avlod ta'lim standartlari menejerlarni kasbiy tayyorlash bo'yicha ta'lim dasturlarini amalga oshirish shartlariga, kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalangan holda ta'lim natijalarini baholashga va resurs (shu jumladan kadrlar) ta'minotiga yanada qat'iy talablar qo'yadi. Menejment yo'nalishi bo'yicha bitiruvchi talabalar sonining ko'payishiga qaramay, biznesning globallasuvi va mamlakatimizda xalqaro raqobat kuchayib turgan vaqtda o'zgaruvchan muhit sharoitlarda ishlay oladigan malakali kadrlar etishmasligi masalasi tobora keskinlashib bormoqda. Ushbu etishmovchilik davriy takrorlanadigan iqtisodiy va moliyaviy inqirozlar sharoitida muammolar va amaliy biznes vazifalarini professional ravishda hal qilishga qodir va tayyor bo'lgan menejerlarning kasbiy vakolatlariga bo'lgan talablarning ortishi bilan yanada yaqqol seziladi.

Zamonaviy ta'lim islohoti pedagog kadrlar oldiga yangi talablar qo'yadi. Erkin va faol fikrlaydigan, o'z faoliyati natijalarini bashorat qiladigan va shunga mos ravishda o'quv jarayonini modellashtiradigan o'qituvchi qo'yilgan vazifalarni hal etishning kafolati hisoblanadi. Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda ijtimoiylashgan shaxsni tarbiyalashga qodir, yuqori malakali, ijodiy mehnat qila oladigan, ijtimoiy faol va raqobatbardosh o'qituvchiga talab ortib bormoqda. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy rivojlanishining natijalari bevosita

o‘qituvchilarning kasbiy mahorat darajasi va ularning uzluksiz ta‘lim olish qobiliyatiga bog‘liq. Ma‘lumki, har qanday pedagogik jarayon va faoliyat boshqaruv asosiga quriladi. Mazkur faoliyatni amalga oshirishda ko‘zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdek, samaradorlikka erishish uchun pedagogik jarayonda ishtirok etuvchilarning manfaatlarini himoya qilish, rag‘batlantirish chora-tadbirlari boshqaruv jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi.^[124] Zero, rahbar boshqaruvni amalga oshirishda bosh bo‘g‘in hisoblanib, uning tashkil etilishi, samaradorligi ko‘p jihatdan u egallagan bilim, malaka va tajribaga, kompetentlik darajasiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Yuqoridagilarning barchasi bo‘lajak pedagoglarni boshqaruvchanlik kompetensiyalarini shakllantirishni taqozo etadi.

Xulosa. Shunday qilib, ta‘limni boshqarishni pedagogika va boshqaruvni o‘zida mujassamlashtirgan, o‘ziga xos ikki tomonlama xususiyatga ega bo‘lgan, ta‘limni boshqarish fenomenini ham pedagogik, ham iqtisodiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqish imkonini beruvchi noyob ko‘p qirrali hodisa sifatida tavsiflash mumkin. Ta‘limni boshqarish nafaqat ta‘lim muassasasini va ta‘lim jarayonini boshqarish bilan bog‘liq faoliyat sifatida, balki uning xodimlarini tarbiyalash, tashkilotning pedagogik funktsiyalarini kengaytirish, korporativ madaniyatni shakllantirish, xodimlarni innovatsion faoliyatga jalb qilish orqali tashkilotni rivojlantirishga qaratilgan faoliyat sifatida ta‘lim sohasidagi barcha xodimlar uchun qiziqarli tadqiqot mavzusiga aylandi.

Ta‘lim muassasalarini boshqarishning zamonaviy amaliyotida klassik tamoyillarga ustunlik beriladi, bunda tizimga boshqaruv ob‘ekti sifatida qaraladi va maqsad, yaxlitlik, ierarxik tuzilmaviylik, murakkablik, ko‘plik, aks aloqa kabi tavsiflarga ega deb hisoblanadi. Bunday yondashuvga ega bo‘lgan har qanday ob‘ekt natija va boshqaruv mexanizmiga ega bo‘ladi.

O‘zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash, innovatsiyalar va fan sig‘imi yuqori bo‘lgan tarmoqlarni rivojlantirish asosida, uning barqaror o‘shishini ta‘minlash hamda muvozanatliligini ta‘minlash muhim ahamiyatga egadir. SHuning

¹² Goncharov M. A. Основы менеджмента в образовании : учебное пособие /M.A. Goncharov. – 3-e izd., ster. – M. : KNORUS, 2016. – 476 s.

uchun respublikamizda iqtisodiyotni tubdan isloh qilish jarayonida ta’lim sohasida jahonda munosib o’rinni egallashga qaratilgan yangi uzluksiz ta’lim tizimini yaratish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Yuksak tajriba hamda malakaga ega bo’lgan o’qituvchilar tayyorlash va ularning malakasini oshirish masalalariga katta e’tibor qaratilmoqda. Oldimizda yoshlarga tarbiya berish, ta’limda menejment va boshqa sohalarda kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo’yicha murakkab vazifalar turibdi.”^[13]

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. SH.Mirziyoev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”.- T.: O’zbekiston, 2017. 45-b.
2. O’zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O’RQ-637-son
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son li “2022 — 2026 yillarga mo’ljallangan YAngi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Goncharov M. A. Основы менеджмента в образовании : учебное пособие /M.A. Goncharov. – 3-e izd., ster. – M. : KNORUS, 2016. – 476 s.
5. Petryakov P.A. Образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследований // Человек и образование – 2013. – № 36.
6. Sitarov, V. A., Smirnov, A. I. (2006) Культура предпринимательства: теория и практика. M.; Vologda: Poligrafist. – 192 s.

¹³ Petryakov P.A. Образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследований // Человек и образование – 2013. – № 36.